

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. I

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
У БЕОГРАДУ
КАТЕДРА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
У НИКШИЋУ
КАТЕДРА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК

ЗБОРНИК У ЧАСТ ПРОФ. ЖИВОЈИНА СТАНОЈЧИЋА

Бр. 1-2
Београд * 1996.

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

ИЗ БАЛКАНСКЕ ФРАЗЕОЛОГИЈЕ

У раду се даје разноаспектна анализа народног израза *саборни зуби*, за који аутор сматра да према турскоме језику представља фразеолошки калк балканског ареала.

Саборни зуби

У копаоничком крају, у селу Мрче, забележио сам израз *саборни зуби*, у значењу човечијих предњих горњих и доњих зуба.¹ Овај израз, колико сам могао установити, не бележе познатији речници српскохрватског језика, на пример *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika* (1–23, ЈАЗУ Загреб 1880–1976), *Речник српскохрватског књижевног и народног језика* (1–14, САНУ, Београд 1959–1989),² *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Петра Скока (I–III, ЈАЗУ, Загреб 1971–1973), *Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika*, Јосипа Матешића (Загреб 1982) и др.³ Отуда се оправдано намеће потреба за лингвистичким тумачењем овога израза.

¹ Првослав Радић, *Цртице о говору села Мрче у куришумлијском крају*, Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, САНУ, Београд 1990, стр. 59. Проф. Милосав Вукићевић (Приштина) указао ми је на то да се израз *саборски зуби*, у овом значењу, јавља и у Грузи. На томе му захваљујем.

² Овај израз нисам потврдио ни у још необјављеном лексичком материјалу катекс Института за српски језик у Београду.

³ Низ наших дијалектолошких речника такође не бележи овај израз, на пример: Миле Томић, *Речник радимског говора*, Српски дијалектолошки зборник, XXXV, САНУ, Београд 1989, стр. 1–175; Јакша Динић, *Речник њимочког говора*, Српски дијалектолошки зборник, XXXIV, САНУ, Београд 1988, стр. 7–337; Новица Живковић, *Речник њиројског говора*, Музеј Понишавља, Пирот 1987; Брана Митровић, *Речник лесковачког говора*, Лесковац 1984; Глиша Елезовић, *Речник косовско-метохијског дијалекта*, Српски дијалектолошки зборник, IV и VI, СКА, Београд 1932, 1935; Рада Стијковић, *Из лексике Васојевића*, Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, САНУ, Београд 1990, стр. 119–380; и др.

У лингвистичкој обради овог израза централно место, очито, припада лексеми *сабор*, тј. *саборни*. Српска црквенословенска лексема *саборни* и њена народна варијанта *зборни* (према: *збор*) сачувале су до данашњег дана поједина значења која би се у одређеној мери могла довести у везу са изразом *саборни зуби*. У Речнику САНУ се, тако, уз одредницу *зборни*, између осталих, наводи и следеће значење: „*који се односи на збор (б) [говор, разговор, зборсње; начин говора, наречје језик]*, *зборни, раззговорни; раззговейан, йравиан (о звору)*” (6/626, 630). То би могло упућивати на значајну артикулациону улогу ових зуба у процесу говорења, иако поједини моменти, пре свега заступљеност облика *саборни*, са посве другачијим значењем (према: *сабор*, као одређени скуп људи), указује на то да се решење не може тражити у овом правцу. На другој страни, лексема *саборни* у значењу 'главни', такође упућује на одређене претпоставке у вези са изразом *саборни зуби*, на пример с обзиром на положај ових зуба у односу на остале зубе у усној дупљи. Али, и овакво тумачење је тешко прихватљиво, пре свега због чињенице да је лексема *саборни* у нашем језику забележена претежно у сфери црквене и државно-административне терминологије (исп. *саборна црква, саборни суд, РСАНУ, 6/630*), што умањује могућност да се из овакве употребе лексема *саборни* може непосредно јавити и у оквиру анатомске лексике. Како се онда основа *сабор-* нашла у изразу *саборни зуби*?

Очита неспојивост основних значења лексеме *сабор*, укључујући и сакрална, са народним изразом *саборни зуби*, анатомског значења, наводи на претпоставку да се порекло овог израза мора тражити изван словенских оквира, у структури страних језичких утицаја. У фразеологији балканских језика овакви међујезички процеси су већ одавно чињеница коју потврђује велики број фразеолошких калкова, нарочито начињених према турском језику. Оваквим калковима посебно обилују народни говори, па их, тако, препознајемо и у Вуковом *Српском рјечнику* из 1852. године, на пример (*из*)*бациџи пушку* м. 'опалити пушком' (тур. *tüfek atmak*), *йиџи дуван* м. 'пушити' (тур. *tütüp içmek*) и др., а њихов број је у источнијим србијанским говорима, наравно, знатно већи.

Чини се, међутим, да грађа савременог турског језика на овом плану не пружа непосредне потврде које би наш израз *саборни зуби* определиле као могући калк према неком од турских изворника.⁴ Тешко је, међутим, поверовати да се то односи и на оне османлијске говоре који су извршили велики утицај на српске средњовековне говоре. У том смислу, на пример, посебно привлачи пажњу податак да се у говору Врања јавља турцизам

⁴ Такве податке, на пример, не пружају: Н. С. Нону, *A Turkish-English dictionary*, Oxford, At The Clarendon Press, 1957²; Михаил Јанчев, *Турско-български речник*, Просвета, Софија 1922; Abdulah Škaljić, *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*, Svjetlost, Sarajevo 1979⁴.

ѡазарлија, који поред основног значења, 'човек који често иде на пазар', значи и 'предњи зуб (у шали)'.⁵ Лако се, дакле, може претпоставити да је и ово друго значење дошло до нас путем турског језика. То сада наводи на логичан закључак да израз *саборни зуби* представља, у ствари, фразеолошки калк према свом семантичком еквиваленту *ѡазарлије (зуби)*, који је у основи, свакако, турскога порекла.

Но, прихватање тезе о еквивалентности ових израза захтева и додатна тумачења појединих питања. Реч је, најпре, о питању семантичког односа између лексема *сабор* и *ѡазар*. Наиме, данашња значења ових лексема у српском језику нису (у потпуности) еквивалентна, на шта нам указује и грађа из наведених речника. Разлози за то су, међутим, више екстралингвистичке природе, и условљени су различитим цивилизацијским оквирима у којима опстаје турска и српска лексика. Међутим, и поред тога, чини се да је средњевековни српски језик, у оквирима различитих значења лексеме *съборъ*, познавао и значење 'трг, тржиште, чаршија, пијаца, пазар'. На то упућује једна потврда из 1253. године, садржана у уговору између Дубровчана и бугарског цара Михајла Асена, коју доноси Даничићев *Рјечник из књижевних сѡарина српских* (I–III, Београд 1975, фототипија), а преноси Рјечник ЈАЗУ: „да имъ се не везъметъ кумерекъ ни въ граде ни на съборе ни въ селѣхъ” (према: *съборъ*, 3/216). Овакво значење се у јужнијим српским крајевима очито чувало и у следећим вековима, а најмање до оног периода када је у српске говоре продрла еквивалентна турска лексема *ѡазар* (према РЈАЗУ најстарија њена потврда је из XVI века), када је и могло доћи до успостављања семантичког паралелизма *ѡазарлије (зуби) / саборни зуби*. Лексема *сабор* је у следећим вековима изгубила ово значење.

Остаје најзад, иако је то једно од централних питања, питање семантичке анализе израза *саборни зуби*. Ако израз *ѡазарлије зуби* прихватимо као вероватан изворник, онда би ови изрази означавали зубе који имају неке везе са трговином, што се посебно може очекивати у оријенталном цивилизацијском миљеу. У трговини крупном стоком, на пример, нарочито коњима, добро стање зуба одвајкада је знак „здраве”, тј. „добре робе”,⁶ што је овом анатомском термину придавало комерцијалне квалификативе. Иживљеност овога термина могла је касније утицати на његово везивање за сферу човечије анатомске лексике, наравно у подсмешљивом и шаливом тону, како је и забележено у говору

⁵ Момчило Златановић, *Турцизми у ѡовору јужне Србије (Врање и околина)*, Прилози проучавању језика, 17, Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета, Нови Сад 1981, стр. 188. Према мојим истраживањима, израз *ѡазарлије (зуби)*, у шаливом значењу, употребљава се и у говору кумановског краја.

⁶ Исп. народу изреку: *Поклону / ѡоклоњеном коњу се у зубе не ѡледа, а на овом мотиву задржава се и Ј. Ј. Змај у песми Циганин хвали своја коња* („Немој да му гледаш зубе, мој голубе / ни ја му их нисам глед'о / немој ни ти, – тај не може остарити”).

Враћа. Не треба, међутим, изгубити из вида да су у одређеној историјској перспективи и људи могли бити роба, при чему је њихово физичко стање морало имати знатног удела у остваривању овакве трговачке „прође”. Посебно су здрави зуби робова намењених продаји могли бити ваљан критериј у одређивању вредности овакве „робе”. Словенски народи су и на овом плану пуно тога могли „научити” управо од оријенталних народа. Још 679. године ће међу јужнословенске народе продрети једно туранско племе, Бугари, које ће се по много чему разликовати од словенских досељеника. Историја је забележила да су Бугари, између осталог, за време мира са Византијом, на грчким пијацама продавали словенске робове.⁷ Период османлијског продора на Балкан само је обновио традицију трговине робљем, о чему довољно убедљиво сведочи наша народна поезија. Тако, у једној нашој народној песми источњачки завојевачи покушавају да се освете Марку Краљевићу јер је једну девојку ослободио из ропства, те му се обраћају речима:

„Курво једна, Краљевићу Марко!

Ти ли поста други цар на земљи,
те отимљеш робље од Арапа?”

Марко Краљевић и 12 Арапа,
В. Караџић, *Српске нар. њесме*, II

Дакле, у оваквим социолингвистичким оквирима није тешко сагледати изразе *ѡазарлије зуби* / *саборни зуби* као део човечије анатомске лексике из једне дубље историјске перспективе. Намеће се, међутим, питање шта је то што је на словенском етнолингвистичком миљеу омогућило овако дуго одолевање фразеолошког калка *саборни зуби*, ако је већ значење ове лексеме 'трг, тржиште, чаршија, пијаца, пазар' одавно изгубљено у српском језику. Овде поново долазимо до питања међусобног односа донекле различитих цивилизацијских реалија, *сабора* и *ѡазара*. Иако су се по својој намени словенски сабори, вековима одржавани најчешће у сеоским срединама, око манастира, умногоме разликовали од турских урбаних пазара, чињеница је да су и сабори дуго показивали трговачке намене најразличитије врсте. Јер, као на пазарима, и на саборима „се сазнаје где што има да се купи, или да се прода”,⁸ па је то могло још дуго чувати активну употребну вредност овог израза. Али и једна друга социјална димензија словенског сабора могла је бити добром основом за очување овог израза. То су женидбено-уладбена уговарања и пре свега међусобна „одмеравања” и упознавања будућих су-

⁷ Тихомир Р. Борђевић, *Македонија*, Култура, Београд 1990 [репринт издања из 1929], стр. 13–14.

⁸ М. Ђ. Милићевић, *Живои Срба сељака*, Српски етнографски зборник, књ. I, СКА, Београд 1894², стр. 141.

пружника, за шта је добру прилику пружао управо сабор. „О саборима се младеж међусобно упознаје (‘бегенише’),⁹ „ту се гледају момци и девојке”,¹⁰ односно „Бећари се виђају и упознају са девојкама из другог села”.¹¹ Ту се, наравно, момци и девојке настоје допасти једни другима. Девојачко кицошење у оваквим приликама, које је, свакако, подразумевало и истицање лепоте зуба, нарочито предњих,¹² могло је бити основом даљег одржавања овог израза. Додуше, асоцијативним путем овај израз се и овде могао наметнути као елеменат својеврсног трговачког вокабулара. Јер, патријархални односи овде су често наметали обичаје у оквиру којих се према женској чељади поступало тек као према врсти „робе”. Најбољи показатељ тога управо је обичај куповине девојака, што познаје, изгледа, и словенска старина.¹³ Наша старија етнографска грађа указује, штавише, и на појаве продавања жена, забележене, на пример, у Херцеговини и јужној Србији;¹⁴ али ће се овај обичај понегде јавити и у новије време. Тако, „У једноме допису из Ћуприје од 13. јула 1847. прича се како је неки Живко Василијевић из Извора у округу ћупријском, н а в а ш а р у (ист. П. Р.) у Ћуприји, продао своју жену Стевану неком Милошу Миленковићу из истог села за један дукат”.¹⁵ Отуда су овакви друштвени услови морали бити добром основом за укореење и опстајање израза *саборни зуби*, те за његове даље метаморфозе.

Да закључим. Језичка факта упућују на то да народни израз *саборни зуби* представља фразеолошки калк према неком од турских изворника. Овај израз је, по свему судећи, архаизам који потиче из дубље историјске перспективе међујезичких, па и међуцивилизацијских односа, али су поједини социолингвистички оквири на нашем терену погодовали

⁹ Петар Ж. Петровић, *Живои и обичаји народни у Грузи*, Српски етнографски зборник, књ. LVIII, САН, Београд 1948, стр. 217.

¹⁰ М. Ђ. Милићевић, *Живои Срба сељака...*, стр. 141.

¹¹ Ат. Петровић, *Народни живои и обичаји у Скојској Црној Гори*, Српски етнографски зборник, књ. VII, СКА, Београд [без године издања], стр. 379.

¹² Забележио сам податак да су у поморавском крају, почетком овога века, за ову прилику, девојке крлицом и цеђу белиле своје зубе.

¹³ Тихомир Ђорђевић, *Наи народни живои, I*, Просвета, Београд 1984, стр. 174. Аутор се овде задржава и на занимљивом податку да се у примитивним срединама девојке мењају за стоку (178–179). (О социјалном статусу девојке в. и: В. Чајкановић, *Расипаве и грађа*, Српски етнографски зборник, књ. L, СКА, Београд 1934, стр. 271.) Одрзи оваких социјалних односа неретко се препознају и на лексичком плану (исп.нпр.дијал. *продаје се*, за женску, кокетну особу, у јагод. крају).

¹⁴ Тихомир Ђорђевић, *Наи народни живои, I*, ..., стр. 181.

¹⁵ Исто, стр. 182. „Кад је власт сазнала за ову продају”, стоји даље у тексту, „почела је ствар извиђати. Живко се бранио да је жену зато продао што ‘као сиромаш човек није био у стању, на овако скупом времену, хранити је и издржавати, а купац Милош био је побољи газда од њега и могао је то чинити’” (182).

његовом очувању до данашњих дана. На плану историјске дијалектологије, може се претпоставити да је овај израз био заступљен претежно у централним деловима српске средњевековне државе.

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА

I. Студије и монографије

1. Тихомир Ђорђевић, *Наш народни живоић, I*, Просвета, Београд 1984.
2. Тихомир Р. Ђорђевић, *Македонија*, Култура, Београд 1990 [репринт издања из 1929].
3. Момчило Златановић, *Турцизми у говору јужне Србије (Врање и околина)*, Прилози проучавању језика 17, Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета, Нови Сад 1981, стр. 179–194.
4. М. Ђ. Милићевић, *Живоић Срба сељака*, Српски етнографски зборник, књ. I, СКА, Београд 1894².
5. Ат. Петровић, *Народни живоић и обичаји у Скопској Црној Гори*, Српски етнографски зборник, књ. VII, СКА, Београд [без године издања].
6. Петар Ж. Петровић, *Живоић и обичаји народни у Грузи*, Српски етнографски зборник, књ. LVIII, САНУ, Београд 1948.
7. Првослав Радић, *Црпцице о говору села Мрче у куришумлијском крају*, Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, САНУ, Београд 1990, стр. 1–74.
8. В. Чајкановић, *Расправе и зраћа*, Српски етнографски зборник, књ. L, СКА, Београд 1934.

II. Речници

1. Ђуро Даничић, *Рјечник из књижевних сјарина српских I–III*, Вук Караџић, Београд 1975 (фототипија).
2. Јакша Динић, *Речник шимочког говора*, Српски дијалектолошки зборник, XXXIV, САНУ, Београд 1988, стр. 7–337.
3. Глиша Елезовић, *Речник косовско-међохиског дијалекта*, Српски дијалектолошки зборник, IV и VI, СКА, Београд 1932, 1935.
4. Новица Живковић, *Речник њиројског говора*, Музеј Понишавља, Пирот 1987.
5. Вук Караџић, *Српски рјечник*, Беч 1852.
6. Josip Matešić, *Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika*, Školska knjiga, Zagreb 1982.
7. Брана Митровић, *Речник лесковачког говора*, Лесковац 1984.
8. *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, 1–14, САНУ, Београд 1959–1989.
9. *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, 1–23, JAZU, Zagreb 1880–1976.

10. Petar Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I-III. JAZU, Zagreb 1971–1973.
11. Рада Стијовић, *Из лексике Васојевића*. Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, САНУ, Београд 1990, стр. 119–380.
12. Миле Томић, *Речник радимског говора*. Српски дијалектолошки зборник, XXXV, САНУ, Београд 1989, стр. 1–175.
13. Н. С. Нону, *A Turkish-English dictionary*, Oxford, At The Clarendon Press, 1957².
14. Abdulah Škaljić, *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*. Svjetlost, Sarajevo 1979⁴.
15. Михаил Янчев, *Турско-български речник*, Просвета, Софија 1922.

AUß DER PHRASEOLOGIE BALKANS

Zusammenfassung

In vorliegendem Beitrag wurde der volustümliche Ausdruck ‚saborni zubi‘ analysiert. Der Autor vertritt die Meinung daß er eine Lehnübersetzung darstellt aus dem Türkischen. Im Mittelpunkt seiner Betrachtung ist der soziologisch-kulturologische Aspekt der Sprache.

Prvoslav Radić